

Ensino da anatomia humana no TEA

Maria Eduarda Carneiro Cardoso¹; Aduino Alencar Macedo Neto²; Luiz Felipe Moreira de Almeida³; Renata Figueiredo Anomal⁴

¹ Aluna do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

² Aluno do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

³ Aluno do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

⁴ Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

Autor correspondente: Renata Figueiredo Anomal - renata.anomal@ufrn.br

Palavras-chave: Anatomia Humana; Ensino; TEA.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por prejuízos na reciprocidade social e na comunicação, bem como pela presença de comportamentos restritos, repetitivos e interesses específicos (Kanner L, 1943). Essas particularidades podem impactar de forma significativa os aspectos sociais, comunicativos e sensoriais, influenciando a maneira como o sujeito interage, processa informações e aprende (Cockerham & Malaia, 2016). Em determinados casos, observa-se um perfil menos incapacitante, com retração social leve e desempenho intelectual dentro da média ou acima dela (Robertson, 2017).

Indivíduos com autismo frequentemente apresentam alterações no processamento sensorial,

manifestadas por respostas sensoriais exacerbadas ou diminuídas a diferentes estímulos (Leekam, 2017). Entre essas alterações, destacam-se a atração ou aversão a estímulos luminosos, interesse por objetos em rotação, intolerância a determinados sons, emissão de sons repetitivos e aversão ao toque físico (Posar, 2018). Todas estas condições podem representar desafios relevantes para a sua adaptação ao ambiente acadêmico, comprometendo sua aprendizagem e desempenho escolar e universitário, especialmente em disciplinas como Anatomia Humana, que exigem intensas horas de estudo, elevado nível de atenção, compreensão prática e alta memorização integrada a informações visuais, auditivas e táteis.

No Brasil, a Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, trata sobre os direitos da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista

(TEA), estabelecendo diretrizes para assegurar a sua inclusão, acessibilidade, acesso à educação e à formação profissional. Apesar dos avanços legais, a diversidade de fenótipos do TEA dificulta a definição de uma estratégia pedagógica que atenda adequadamente às necessidades desse público no ensino superior (Almeida, 2023). As metodologias tradicionais de ensino frequentemente se mostram insuficientemente eficazes, uma vez que muitos indivíduos costumam enfrentar sobrecarga sensorial, dificuldade com linguagem excessivamente complexa e a escassez de recursos didáticos adaptados (Smith, 2019).

Neste contexto, torna-se fundamental avaliar e compreender o perfil sensorial e cognitivo do estudante com TEA, considerando que o espectro autista é amplo e cada indivíduo apresenta sensibilidades e necessidades distintas (Smith, 2019). Deve-se avaliar quais tipos de estímulos podem ser aplicados para evitar a construção de um ambiente sensorialmente sobrecarregado, caracterizado por ruídos de fundo excessivos, aglomerações, iluminação inadequada e estímulos táteis indesejados, fatores que podem desencadear estresse, ansiedade e crises disruptivas, interferindo na permanência do discente na universidade (Almeida, 2023).

Ao compreender de forma empática os desafios que enfrenta no dia a dia, é possível adaptar estratégias e recursos didáticos de acordo com as necessidades individuais do aluno, ajustando os estímulos para torná-los mais adequados. As instituições de ensino devem oferecer o suporte adequado e se preparar para acolher diferentes perfis de autismo, ampliando

suas práticas de ensino e aprendizagem em sala de aula através da adaptação do material didático, metodologias e instrumentos de ensino (Almeida, 2023). A adoção de estratégias pedagógicas inclusivas e flexíveis é o que garante aprendizagem e ambiente acadêmico mais acessível e equitativo.

OBJETIVO

O presente projeto de monitoria, caracterizado como um relato de experiência, tem como objetivo apresentar um material orientador destinado a professores e monitores de Anatomia Humana para estudantes com TEA.

Com base em referenciais teóricos que abordam estratégias didáticas adaptadas para este público, foi possível elaborar metodologias de ensino mais eficientes e adaptar as abordagens teóricas e práticas da disciplina, para promover a inclusão, a acessibilidade e a compreensão eficiente dos conteúdos anatômicos.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido ao longo do semestre letivo de 2025.1 e contou com a participação de um aluno com TEA, que havia sido reprovado anteriormente na disciplina de Anatomia Humana. A partir do perfil sensorial do discente acompanhado nessa experiência e da revisão da literatura especializada, foram elaboradas estratégias de ensino multissensoriais que exploram estímulos táteis, visuais e auditivos, aplicadas de forma individualizada.

Os estudos priorizam a clareza da comunicação e o uso de recursos visuais e táteis, para proporcionar uma experiência de aprendizagem estruturada e previsível, e potencializar seu aprendizado. As principais estratégias adotadas foram:

1) Monitorias individuais (exploração tátil):

encontros personalizados em laboratórios anatômicos, realizados em ambiente controlado e silencioso, com foco em revisar o conteúdo das aulas e esclarecer dúvidas. O material anatômico era disposto de forma organizada sobre a bancada, incentivando o manuseio livre e a exploração tátil.

2) Linguagem simples e repetição de palavras

(estimulação auditiva): a comunicação foi conduzida de maneira objetiva e direta para facilitar a compreensão, evitando excesso de termos técnicos e complexos. A prática da repetição sistemática de palavras-chave e conceitos centrais foi empregada como estratégia para uma melhor assimilação e consolidação do conteúdo.

3) Associação de formas (estimulação visual):

estruturas corporais eram comparadas a objetos familiares ao estudante, como o formato do côndilo do fêmur a um pneu (Figura 1) ou a margem da escápula à margem de um rio. Foi uma forma de aproximar conceitos técnicos de representações visuais do seu cotidiano.

Figura 1. Associação entre côndilos do fêmur e pneu. **Fonte:** Autores, 2025.

4) Feedback constante e repetição espaçada:

o acompanhamento contínuo da compreensão do estudante orientou o ritmo das monitorias, onde a continuidade do conteúdo era progressiva. Os conteúdos eram retomados em diferentes momentos ao longo do semestre, favorecendo a consolidação da memória a longo prazo.

5) Questionários online (estimulação visual):

atividades de perguntas e respostas sobre Anatomia Humana foram elaboradas na plataforma Google Forms, com questões objetivas, de fácil dedução e com recursos visuais (Figura 2). Um total de 11 questionários digitais foram disponibilizados ao discente, que teve acesso ilimitado a essas atividades para as responder no seu próprio ritmo.

Quais as principais funções do sistema circulatório? *

- Transportar sangue com nutrientes, oxigênio, produtos residuais, hormônios e células de defesa.
- Produzir enzimas digestivas para decompor alimentos.
- Filtrar o ar que entra nos pulmões para evitar infecções.

Figura 2. Imagem de uma pergunta do questionário online sobre o sistema circulatório.

Fonte: Autores, 2025.

6) Jogos e gincanas (estimulação visual): atividades de associação entre estruturas numeradas em peças anatômicas e cartões com seus respectivos nomes (Figura 3). O caráter lúdico desses jogos buscou estimular o raciocínio, a memória e o engajamento, além de garantir a participação do aluno nas gincanas da disciplina junto a turma.

Figura 3. Esquematização do funcionamento dos jogos. **Fonte:** Autores, 2025.

7) Adaptações nas avaliações: as avaliações teóricas e práticas de Anatomia Humana foram ajustadas às necessidades específicas do estudante, respeitando suas particularidades e ao mesmo tempo sem comprometer os objetivos pedagógicos da disciplina. O discente realizou a avaliação prática sem limite de tempo para as questões e pôde revisar as questões. A avaliação teórica foi realizada online na sala de aula, com os demais discentes, para facilitar sua leitura e escrita.

RESULTADOS

Na sua experiência anterior, o aluno enfrentou diversos obstáculos na disciplina de Anatomia Humana. Ele demonstrou dificuldade

considerável na compreensão, retenção e identificação de estruturas anatômicas, além da baixa capacidade de concentração em ambientes barulhentos e aglomerados. Essas adversidades impediram um aprendizado eficiente e contribuíram para um desempenho insatisfatório nas avaliações formais e reprovação na disciplina.

Após a implementação das estratégias multissensoriais, observou-se uma evolução progressiva e consistente no seu aprendizado, que resultou em um aumento significativo no seu rendimento acadêmico. O indivíduo passou a demonstrar maior retenção do conteúdo abordado em sala de aula, maior facilidade na identificação de estruturas das peças anatômicas e suas funções, além de maior capacidade de concentração durante as monitorias individuais. Seu desempenho nos questionários digitais apresentou uma taxa de acertos entre 50% e 75% das questões, indicando avanço relevante no processo de construção do conhecimento.

A avaliação teórica foi realizada em formato digital, por meio do celular do próprio discente, para proporcionar mais conforto e segurança emocional. Na avaliação prática, em que cada participante normalmente possui 40 segundos para identificar cada peça, foi necessário realizar duas adaptações: início antecipado em relação à turma para permitir maior adaptação ao ambiente, e a ausência de limite de tempo para identificação das peças anatômicas. Essas medidas reduziram com sucesso os níveis de estresse e ansiedade, garantindo um ambiente mais tranquilo para concentração e favorecendo o desempenho do estudante.

Ambas as etapas avaliativas, teórica e prática, foram realizadas junto aos demais colegas da turma, promovendo a participação plena, inclusão e equidade sem afastar o aluno do convívio coletivo.

O progresso do seu aprendizado foi gradual, evidente pela melhora contínua na pontuação das avaliações formais da disciplina. Ao final do semestre, sua evolução refletiu-se na aprovação do estudante na disciplina de Anatomia Humana.

DISCUSSÃO

A adoção de estratégias multissensoriais neste projeto, adaptadas ao perfil sensorial do discente acompanhado, baseou-se em evidências da literatura que ressaltam a eficácia da integração de estímulos visuais, táteis e motores no ensino voltado para pessoas com TEA (Cockerham & Malaia, 2016).

Smith (2019) destaca que as adaptações pedagógicas devem considerar as diversas variações no processamento sensorial dos estudantes com TEA, sendo necessário avaliar o perfil sensorial individual de cada um. O acompanhamento personalizado é importante para que o professor possa ajustar os estímulos progressivamente, a fim de evitar uma sobrecarga sensorial e confusão cognitiva.

Nesse sentido, as abordagens apresentadas mostraram-se compatíveis com as recomendações teóricas, ao permitir o acesso ao conteúdo por diferentes vias sensoriais. O manuseio de materiais concretos, aliado à associação de formas com

objetos do cotidiano, favoreceu a construção de imagens mentais, facilitou a memorização e a identificação das estruturas corporais. A integração dessas estratégias facilita a compreensão de conteúdos complexos por indivíduos com necessidades educacionais especiais (Masri & Zulkipli, 2025).

Ambientes controlados e previsíveis contribuem para reduzir a sobrecarga sensorial e a ansiedade, e promover maior engajamento e concentração (Silva, 2020). A redução de estímulos excessivos possibilitou ao aluno direcionar sua habilidade cognitiva para a aprendizagem do conteúdo, em vez de lidar com estímulos sensoriais indesejados.

Outro aspecto relevante foi a utilização de linguagem simplificada, conforme as recomendações. Kintzinger (2023) e Almotwaa (2019) enfatizam que instruções claras e diretas, a organização de atividades previsíveis e o reforço positivo, favorecem a compreensão de pessoas com TEA. A repetição de termos-chave e revisão do conteúdo em diferentes momentos também são abordagens pertinentes, pois contribuíram para uma melhor consolidação dos conhecimentos de Anatomia Humana.

O uso de ferramentas digitais permitiu o acesso ilimitado e a flexibilidade no ritmo de resposta, onde o estudante poderia revisar o conteúdo quantas vezes julgasse necessário. Jogos digitais interativos com recursos visuais geralmente tornam o processo de aprendizado mais envolvente (Ouverney & Batista, 2022). O desempenho progressivo do aluno nos

questionários reflete a efetividade dessa estratégia, aliada às atividades presenciais.

Por fim, a natureza lúdica dos jogos de associação e a participação do aluno em gincanas com a turma desempenharam um papel importante tanto no aspecto cognitivo quanto no social. Além de aumentar o engajamento e estimular o raciocínio e a memória, essas atividades propiciaram a interação com os colegas e sua inclusão coletiva, aspectos relevantes no contexto do ensino inclusivo.

Os métodos aplicados para o ensino de Anatomia Humana atendem às recomendações específicas para discentes com TEA. A aprovação do aluno do projeto indica que os métodos elaborados foram de fato eficazes para potencializar sua aprendizagem, otimizando o aprendizado e promovendo maior inclusão acadêmica.

É importante ressaltar que, embora os resultados tenham sido positivos, este estudo apresenta limitações por se tratar de um relato de experiência com um único estudante, o que restringe os achados. Ainda assim, a riqueza descritiva do processo e a consistência dos resultados são bastante relevantes, se tornando referência para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas no ensino superior.

CONCLUSÃO

O presente relato de experiência evidencia que o conjunto de práticas de monitoria, focados na exploração dos sentidos e adaptadas ao perfil sensorial e cognitivo do aluno, foi eficaz para

ampliar a compreensão da Anatomia Humana em um discente com TEA. A combinação de diversas estratégias multissensoriais estão de acordo com a literatura científica e levaram a melhoria do seu desempenho acadêmico, representando um caminho promissor para o ensino adequado dessa população.

A inclusão de estudantes com TEA no contexto universitário exige mais do que o simples acesso formal às instituições. Exige a adaptação consciente das práticas pedagógicas, dos ambientes de aprendizagem e dos instrumentos avaliativos, para tornar as estratégias de ensino acessíveis e eficazes.

A capacitação de professores e monitores, e a adoção de metodologias multissensoriais são essenciais para o ensino efetivo de Anatomia Humana para discentes com TEA. A sistematização dessas práticas é fundamental para construir ambientes acadêmicos mais equitativos e sensíveis à diversidade neurocognitiva, um passo importante para garantir a permanência plena desses indivíduos no ensino superior.

REFERÊNCIAS

1. ALMOTWAA, Ebtesam. Effective Strategies for Teaching Students with Autism Spectrum Disorder. *JSER*, v. 8, n. 29, Part One, p. 15-25, Mar. 2019.
2. COCKERHAM, Debbie; MALAIA, Evie. Neuroscience-based approaches to teaching students on the autism spectrum. *Zeitschrift für Psychologie*, v. 224, n. 4, p. 290, 2016.
3. KINTZINGER, R. Teaching Strategies for Autistic Students. *Canadian Journal of Autism Equity*, v. 3, n. 1, p. 42-51, 2023.
4. MASRI, M. A. Bin; ZULKIPLI, H. B. Systematic literature review: sensory teaching to students with special needs. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, v. 14, n. 2, p. 1853-1865, 2025.
5. OOVERNEY, Janylle Rebouças; DE MEDEIROS BATISTA, João Maik. Bioquiz: biologia divertida para alunos com TEA. *ARTEFACTUM-Revista de Estudos Interdisciplinares*, v. 21, n. 1, 2022.
6. SILVA, Francimar Batista; BONCOSKI, Ivete Fátima Matiello. O processo de aprendizagem do aluno com TEA. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 9, p. 66303-66313, 2020.
7. SMITH, Jaclyn. *Multisensory Learning and its Effect on Students with Autism*. 2019.
8. Kanner L (1943) Autistic disturbances of affective contact. *Acta Paedopsychiatr* 35:100–136.
9. Lai, MC; Lombardo, MV; and Baron-Cohen. S (2014) Autism. *Lancet* 383: 896–910.
10. Robertson CE, Baron-Cohen S (2017) Sensory perception in autism. *Nat Rev Neurosci* 18(11):671-684.
11. Leekam, SR; Nieto, C; Libby, SJ; Wing, L, Gould, J (2007). Describing the sensory abnormalities of children and adults with autism. *J Autism Dev Disord* 37: 894–910.
12. Marco, E; Hinkley, L; Hill, S. et al. Sensory Processing in Autism: A Review of Neurophysiologic Findings. *Pediatr Res* 69, 48–54 (2011).

13. Baranek GT; David FJ; Poe, MD; Stone WL; Watson LR. (2006). Sensory Experiences Questionnaire: discriminating sensory features in young children with autism, developmental delays, and typical development. *J Child Psychol Psychiatry* 47: 591–601.
14. Posar, A, Visconti, P. (2018) Sensory abnormalities in children with autism spectrum disorder. *J Pediatr*. 2018 Jul-Aug;94(4):342-350.
15. ALMEIDA, Marina S. R. *Estudantes autistas na universidade: direitos legais, desafios e acessibilidade – parte 1*. São Vicente: Instituto Inclusão Brasil, 2023. Disponível em: <https://institutoinclusaobrasil.com.br/estudantes-autistas-na-universidade-direitos-legais-desafios-e-acessibilidade-parte-1/>. Acesso em: abril de 2025.